

DON'T STOP BELIEVIN'?

Zur beunruhigend aktuellen These vom fortwährenden Nutzen des römischen Imperialismus

In der Ausgabe 8/2025 der wissenschaftlichen Zeitschrift „*Current Research in Ecological and Social Psychology*“ erschien unlängst ein Aufsatz,¹ der einiges Aufsehen erregt hat - ganz besonders in Deutschland.² Darin wird die folgende dreiteilige Hypothese vertreten:

„Roman rule (German regions south of the Limes wall) is associated with present-day adaptive personality traits and related health and well-being outcomes. [...] Roman economic infrastructure is associated with present-day adaptive personality traits and related health and well-being outcomes. [...] Regional variation in economic prosperity in modern Germany mediates the effect of Roman rule on present-day adaptive personality traits and related health and well-being outcomes.“³

In methodischer Hinsicht werden dabei heutige Daten zu „*Personality traits*“ sowie „*Health and psychological well-being*“ in den einzelnen Regionen Deutschlands⁴ als abhängige Variablen in Beziehung gesetzt zu geographischen Daten der Verbreitung der ‚keltischen‘ Oppidakulturen sowie der späteren Ausdehnung und Infrastruktur des römischen Imperiums als unabhängigen Variablen.⁵ Daraus wird dann in konventioneller sozial- bzw. wirtschaftswissenschaftlicher Manier ein statistisch signifikanter Zusammenhang errechnet, wobei auch Kontrollvariablen wie nachrömische Handelsinfrastruktur (am Beispiel der Hanse), Klimabedingungen und Bodenqualität sowie Pestepidemien berücksichtigt werden.⁶ Als Ergebnis wird

¹ Obschonka et al. 2025.

² U.a. berichteten etwa National Geographic Deutschland, der Tagesspiegel oder auch der MDR, jeweils unter Darstellung der Ergebnisse der Studie als ‚erwiesene Fakten‘; vgl. <https://nationalgeographic.de/geschichte-und-kultur/2025/02/psychologisches-erbe-der-roemer-limes-teilt-deutschland-bis-heute/>; <https://www.tagesspiegel.de/wissen/deutlich-zufriedener-sudlich-des-grenzwalls-limes-trennt-die-deutschen-noch-heute-13159831.html>; <https://www.mdr.de/wissen/archaeologie-fruehgeschichte/Roemischer-Limes-praegt-bis-heute-die-Psychologie-der-Deutschen-Forschung-Uni-Jena-100.html> (letzter Zugriff jew. am 07.03.2025). Etwas kritischer, aber dennoch tendenziell zustimmend war die Besprechung, die am 23.03.2025 in der FAS erschien (Nr. 12, S. 56, G. Wagner).

³ Obschonka et al. 2025, 4f.

⁴ Obschonka et al. 2025, 4 und 6; vgl. 8f., Tab. 1 und 2 sowie 11f., Tab. 3 und Fig. 4.

⁵ Obschonka et al. 2025, 6; vgl. 11, Tab. 2. Die für die Untersuchung betrachtete Infrastruktur erstreckt sich auf römische Märkte, Minen und Straßen.

⁶ Obschonka et al. 2025, 6f.; vgl. 9, Tab. 2.

dann letztlich präsentiert, dass „*regions developed by Roman civilization show more adaptive personality patterns (Big Five) and better health and psychological well-being today*“.⁷

Auch wenn schon allein durch die Verwendung mathematischer Formeln und statistischer Graphen der Eindruck entsteht, dass all dies geradezu von naturwissenschaftlicher Präzision sei, erscheint es mir als Autor einer umfassenden Studie zu griechisch-römischen Diskursen um die „*Zivilisierung der Barbaren*“ unabdingbar,⁸ dem entschieden entgegenzutreten. Denn einerseits ignorieren Obschonka und seine Mitautoren verschiedene wichtige historische Einflussfaktoren und verkennen die wahrscheinlichste Kausalitätsbeziehung, sofern überhaupt eine bestehen sollte. Andererseits begehen sie grundlegende methodische Fehler und ergeben sich in geradezu erschreckender Weise der bis heute fortgesetzten Wirkung römischer Kulturpropaganda. All dies soll im Folgenden näher ausgeführt werden.

Eine Erwähnung wert erscheint an dieser Stelle noch, dass der vorliegende Text bei mehreren altertumswissenschaftlichen Zeitschriften eingereicht und abgelehnt wurde - jedoch nicht etwa aus inhaltlichen oder qualitativen Gründen. Vielmehr wurde gleich mehrfach zur Begründung vorgetragen, dass meine Kritik an der Studie von Obschonka et al. zwar zutreffend sei, man dieser jedoch angesichts ihrer völligen Abwegigkeit keinerlei zusätzliche Aufmerksamkeit verschaffen wolle – auch nicht im indirekten, negierenden Sinne.⁹ Entsprechend wurde ich aufgefordert, meinen Artikel andernorts zu publizieren.¹⁰

Dieser Aufforderung möchte ich durch die vorliegende Veröffentlichung mittels Zenodo ausdrücklich nachkommen. Denn es erscheint mir angesichts der starken überregionalen und internationalen Rezeption der hier kritisierten Studie sowie ihrer Veröffentlichung in einer etablierten wissenschaftlichen Zeitschrift nicht nachvollziehbar, dass solches Kontra derselben noch mehr Raum in der Öffentlichkeit verschaffen oder sie wissenschaftlich aufwerten oder 'salonfähig machen' könnte. Vielmehr bleibt m.E. nur zu hoffen, dass eine harte Kritik aus den

⁷ Obschonka et al. 2025, 1; vgl. ebd., 13–15.

⁸ Scherr 2023.

⁹ Die jeweiligen Herausgeber haben sich vorbehalten, hier nicht namentlich aufgeführt oder zitiert zu werden. Ich kann jedoch persönlich versichern, dass die betreffenden Einschätzungen in einer der obigen Wortwahl vergleichbaren Deutlichkeit mir gegenüber getroffen worden sind.

¹⁰ Eine Publikation als direkte Erwiderung in der Zeitschrift „*Current Research in Ecological and Social Psychology*“ kam nicht in Betracht, weil der vorliegende Text methodisch und disziplinär nicht oder nur zum kleineren Teil zu deren Profil passt. Überdies werden dort pro Aufsatz mehr als 2.500 US-Dollar an Bearbeitungsgebühr (APC) erhoben, was (insbesondere vor dem Hintergrund der Gepflogenheiten in den geisteswissenschaftlichen Fachkulturen) völlig inakzeptabel ist.

Alturtumswissenschaften an den Ergebnissen von Obschonka et al. ebenfalls breit wahrgenommen werden möge.

Kontrollvariablen

Bereits auf den ersten Blick muss nicht nur vom Standpunkt des Historikers aus sehr irritieren, welche „*control variables*“ in der Studie berücksichtigt werden und welche nicht. So fehlen etwa Faktoren wie größere Migrationsbewegungen (bspw. die notorische Völkerwanderung), verheerende Kriege (bspw. der Dreißigjährige Krieg oder die beiden Weltkriege), Naturkatastrophen, Religionen und Konfessionen sowie deren Veränderungen im Zeitverlauf, ebenso die Entwicklung klimatischer Bedingungen oder das Vorkommen von Bodenschätzen (außer Kohle). Da es im Rahmen der ersteren jedoch gebietsweise zu Phänomenen wie der Entvölkerung ganzer Landstriche, der Zerstörung weiter Teile vorhandener Infrastruktur oder des massiven Wandels in Kultur und Bevölkerungsstruktur kam, muss schon dies starke Zweifel an der Stichhaltigkeit der Ergebnisse der Studie von Obschonka et al. erwecken. Aber auch Klimawandel, Religiosität und natürliche Ressourcen müssen als dringend verdächtig gelten, Zufriedenheit und Gesundheit von Menschen direkt und nachhaltig zu beeinflussen, sodass auch in dieser Hinsicht das Vorgehen der Autoren nur begrenzt nachvollziehbar erscheint.

Dagegen mag man freilich einwenden, dass es den Autoren wohl schlichtweg nicht möglich war, alle denkbaren Einflussfaktoren als numerische Variablen abzubilden. Das war offensichtlich etwa für die Pest halbwegs zu leisten, nicht aber für andere Krankheiten bzw. Epidemien, wiewohl durchaus auch andere als historisch relevant gelten müssen (bspw. die sogenannte Spanische Grippe). Wie die Autoren selbst anführen, war es ihre Absicht, repräsentative Einzelindikatoren für größere Gruppen von Faktoren zu gebrauchen.¹¹ Doch ein solcher Ansatz ist per se abwegig: Wie die Pest alleine keineswegs als Indikator für alle Krankheiten und Epidemien brauchbar erscheint, so gilt dies gleichermaßen für den exklusiven Indikator Kohle im Hinblick auf Bodenschätze und die Hanse als alleinigen Hinweisgeber in Bezug auf nachrömische ökonomische Entwicklung. Und im gleichen Sinne sind auch aggregierte Daten für den

¹¹ Obschonka et al. 2025, 6f.

Zeitraum 1961 bis 1990 zu den klimatischen Bedingungen, wie sie Obschonka et al. verwenden,¹² völlig unzureichend, um als Variable für die Untersuchung der Entwicklungen der letzten 1.500 oder gar 2.000 Jahre eingesetzt zu werden.

Um aber die Komplexität historischer Wirklichkeit zu erfassen und ihre Entwicklung angemessen mit solchen Instrumenten zu analysieren, wie sie Obschonka et al. einsetzen, bedürfte es genau einer derartig breitgefächerten, um nicht zu sagen: umfassenden Palette an numerischen Indikatoren, wie sie damit angedeutet ist. Andernfalls müssen die Ergebnisse von vornherein als höchstens zweifelhaft betrachtet werden. Und damit ist im Grunde auch schon erklärt, weshalb sich die Geschichtswissenschaft, die historische Fragestellungen ja für gewöhnlich vorzugsweise behandelt, solche Methoden üblicherweise nicht verwendet: Weil sie dafür im Regelfall schon aus Gründen des nötigen Aufwands und der fehlenden Datengrundlage nicht geeignet sind.

Kausalitätsbeziehungen

Die generelle Hauptschwierigkeit bei jedweder statistischen Untersuchung des Einflusses zweier oder mehrerer Faktoren aufeinander ist die Frage der Kausalitätsbeziehungen. Denn diese können nicht direkt den Daten entnommen werden, sondern sind abhängig von wissenschaftlicher Deutung der Daten auf Basis theoretischer Annahmen. Ein sehr bekanntes Beispiel, das längst Eingang in die einschlägige sozialwissenschaftliche Lehrliteratur gefunden hat,¹³ mag dies verdeutlichen. In einem 2000 im Journal „*Teaching Statistics*“ erschienenen Artikel hat Robert Matthews anhand von 17 europäischen Ländern gezeigt, dass eine statistisch signifikante positive Korrelation zwischen der Häufigkeit des Vorkommens von Störchen und der Höhe der menschlichen Geburtenrate besteht – oder einfacher ausgedrückt: In Regionen, in denen es viele Störche gibt, werden besonders viele Kinder geboren.¹⁴ Diese

„[...] empirical relationship [...] provides a non-trivial example of a correlation which is highly statistically significant, not immediately explicable and yet causally nonsensical. Indeed, its sheer absurdity has pedagogic value beyond the correlation/causation fallacy alone, as it compels greater attention

¹² Obschonka et al. 2025, 6, A. 15.

¹³ S. bspw. Diepgen 2002.

¹⁴ Matthews 2000.

*to be paid to the precise meaning of p-values, and promotes greater recognition of the fact that rejection of the null hypothesis does not imply the correctness of the substantive hypothesis.*¹⁵

Dasselbe trifft letztlich auf die Studie von Obschonka et al. zu. Wie also bloß aufgrund einer statistischen Korrelation keineswegs in einer Region mehr Kinder geboren werden, *weil* es dort mehr Störche gibt, so sind auch keineswegs die Menschen in bestimmten Regionen Deutschlands unbedingt deshalb glücklicher und gesünder, *weil* dort einst das Imperium Romanum herrschte. In beiden Fällen handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um falsche Kausalitätsbeziehungen aufgrund falscher Vorannahmen und falscher theoretischer Maßgaben.

Im Falle der Störche und menschlichen Geburtenraten liegt dabei die Vermutung nahe, dass besonders günstige Umweltbedingungen förderlich für beide sind, sodass also eine dritte, in der ursprünglichen Kausalitätsannahme nicht berücksichtigte Variable beide Faktoren beeinflusst. Dadurch konnte der fehlerhafte Eindruck entstehen, diese seien direkt kausal miteinander verknüpft. Sofern man überhaupt eine Beziehung annehmen möchte, könnte eine vergleichbare Situation auch auf das Römische Reich und die Zufriedenheit und Gesundheit der Deutschen zutreffen.

Denn wie sich anhand entsprechender Textzeugnisse aus der römischen Antike nahelegen lässt, bevorzugten die Römer in ihrer territorialen Expansion naheliegenderweise Regionen, in denen es sich besonders gut leben und wirtschaften ließ und in denen es ‚etwas zu holen gab‘. Damals nannte man das Ergebnis, die römisch beherrschte Welt der Kaiserzeit, in griechischer Sprache die „*Oikoumene*“ (οἰκουμένη), d.h. wörtlich die „*bewohnte*“ respektive „*bewohnbare Welt*“.¹⁶ Ganz ausdrücklich nahm man für das hochkaiserzeitliche Imperium Romanum propagandistisch in Anspruch, es beherrsche nur die „*besten Teile des Landes und des Meeres*“ (τὰ κράτιστα γῆς καὶ θαλάσσης).¹⁷ Entsprechend erschien es Zeitgenossen wie dem damit zitierten griechisch-römischen Beamten und Geschichtsschreiber Appianos von Alexandria als durchaus nicht erstrebenswert,

„[...] die Herrschaft ins Grenzenlose über ärmliche, keinen Gewinn bringende, barbarische Stämme auszudehnen, von denen ich einige in Rom gesehen

¹⁵ Matthews 2000, 38.

¹⁶ S. etwa Romm 1992, 129; vgl. auch LSJ, s.v. οἰκουμένη, online unter [https://lsj.gr/wiki/%CE%BF%E1%BC%B0%-CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7#English_\(LSJ\)](https://lsj.gr/wiki/%CE%BF%E1%BC%B0%-CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7#English_(LSJ)) (letzter Zugriff am 07.03.2025).

¹⁷ So App. civ. praef. 7,26; übers. modifiziert nach Veh.

*habe, wie sie sich selbst als Gesandte anboten, Untertanen zu sein, und vom Princeps nicht angenommen wurden, als Menschen, die ihm in nichts nützlich sein würden.*¹⁸

Das galt auch für das hinter dem Limes gelegene Germanien, das ebenfalls – wenigstens vorgeblich – als keineswegs eroberswert angesehen wurde. So schreibt der römische Senator und Historiker Cornelius Tacitus (um 100 u.Z.) in seiner dieser Region und ihren Bewohnern gewidmeten Fachschrift:

„Wer hätte auch - abgesehen von den Gefahren des schrecklichen und unbekanntes Meeres - Asien oder Afrika oder Italien verlassen und Germanien aufsuchen wollen, landschaftlich ohne Reiz, rau im Klima, trostlos für den Bebauer wie für den Beschauer, wenn nicht dort seine Heimat wäre? [...] Das Land zeigt zwar im einzelnen einige Unterschiede; doch im ganzen macht es mit seinen Wäldern einen schaurigen, mit seinen Sümpfen einen widerwärtigen Eindruck. Gegen Gallien hin ist es regenreicher, nach Noricum und Pannonien zu windiger. Getreide gedeiht, Obst hingegen nicht; Vieh gibt es reichlich, doch zumeist ist es unansehnlich. Selbst den Rindern fehlt die gewöhnliche Stattlichkeit und der Schmuck der Stirne; die Menge macht den Leuten Freude, und die Herden sind ihr einziger und liebster Besitz. Silber und Gold haben ihnen die Götter - ich weiß nicht, ob aus Huld oder Zorn - versagt. [...] Auch an Eisen ist kein Überfluss [...].“¹⁹

Die Gemengelage, die begründete, dass Landstriche als die „besten Teile des Landes und Meeres“ (τὰ κράτιστα γῆς καὶ θαλάσσης), und eben nicht als „schaurig“ (*horridus*) und „widerwärtig“ (*foedus*) verstanden werden konnten, hing, wie z.T. hier bei Tacitus zu sehen, ganz wesentlich von Faktoren wie der Beschaffenheit von Boden und Klima, Fauna und Flora sowie dem Vorkommen natürlicher Ressourcen und Verkehrswege ab.²⁰ Allerdings lässt sich mit guten Gründen argumentieren, dass solche Aussagen nicht ohne Weiteres für bare Münze genommen werden können, weil sie in unmittelbar politischen Kontexten ihrer jeweiligen Zeit –

¹⁸ App. civ. praef. 7,26, übers. modifiziert nach Veh; griech.: [...] τὴν ἀρχὴν ἐς ἄπειρον ἐκφέρειν ἐπὶ βάρβαρα ἔθνη πενιχρὰ καὶ ἀκερδῆ, ὧν ἐγὼ τινὰς εἶδον ἐν Ῥώμῃ πρεσβευομένους τε καὶ διδόντας ἑαυτοὺς ὑπηκόους εἶναι καὶ οὐ δεξάμενον βασιλέα ἄνδρα οὐδὲν αὐτῶ χρησίμους ἐσομένους.

¹⁹ Tac. Germ. 2 und 5–6, übers. modifiziert nach Fuhrmann; lat.: „*quis porro, praeter periculum horridi et ignoti maris, Asia aut Africa aut Italia relicta Germaniam peteret, informem terris, asperam caelo, tristem cultu aspectuque, nisi si patria sit? [...] Terra etsi aliquanto specie differt, in universum tamen aut silvis horrida aut paludibus foeda, humidior qua Gallias, ventosior qua Noricum ac Pannoniam aspicit; satis ferax, frugiferarum arborum impatiens, pecorum fecunda, sed plerumque improcera. ne armentis quidem suos honor aut gloria frontis: numero gaudent, eaeque solae et gratissimae opes sunt. Argentum et aurum propitiine an irati dii negaverint dubito. [...] Ne ferrum quidem superest [...].“*

²⁰ Bzgl. der Wichtigkeit natürlicher Verkehrswege vgl. etwa am Beispiel Galliens Strab. IV 1,12 und 14 mit Drinkwater 1983, 127f. und 240; hinsichtlich Germaniens erwähnt auch Tacitus gleich im ersten Kapitel seiner Schrift die Donau und den Rhein (Tac. Germ. 1).

insbesondere einer (fallweise) defensiv ausgerichteten ‚Außenpolitik‘ des Imperiums – interpretiert werden müssen.²¹

Das spricht jedoch nicht grundsätzlich gegen ihren Wahrheitsgehalt. Und in der Tat blieb ein Teil der genannten Faktoren seit der Antike stabil, insbesondere das Vorkommen von Bodenschätzen und natürliche Verkehrswege, speziell Flüsse. Sofern man angesichts der großen Zeitspanne zwischen der römischen Beherrschung Südwestdeutschlands und heute mit ihren bedeutenden historischen Zäsuren und vielfältigen Entwicklungen den von Obschonka et al. errechneten Korrelationen überhaupt Bedeutung beimessen möchte, so könnte eine plausiblere Kausalitätsannahme daher am ehesten wie folgt lauten: ‚Die Korrelation zwischen der Ausdehnung des Imperium Romanum in Deutschland und den untersuchten Indikatoren für heutige(s) Wohlbefinden und Gesundheit resultiert aus günstigen Standortfaktoren, die beide beding(t)en.‘ Diese entspräche angesichts der oben angesprochenen Kontrollvariablenproblematik wenigstens viel eher dem wissenschaftlichen Grundprinzip der heuristischen Sparsamkeit – dem sogenannten Ockham’schen Rasiermesser. Denn immerhin kommt sie ohne die wenig plausible Annahme über mehr als eineinhalb Jahrtausende starker gesellschaftlicher, infrastruktureller oder gar ethnischer Kontinuitäten seit der römischen Herrschaft über Südwestdeutschland aus.

Römische Kulturpropaganda

Schon die oben zitierten Texte Appians und des Tacitus mögen einen Eindruck davon vermittelt haben, was hier mit ‚römischer Kulturpropaganda‘ gemeint ist: Es handelt sich um ein Konglomerat bestimmter Aussagen und Sichtweisen, die vom Segensreichtum der römischen Herrschaft und Zivilisation kündeten und daher geeignet waren, diese zu unterstützen. Den wahrscheinlich klarsten Ausdruck hat solchen Perspektiven unter den erhaltenen antiken Zeugnissen der hochkaiserzeitliche Rhetor Aelius Aristides in seiner „*Romrede*“ verliehen.²² Darin schmeichelte der Redner den direkt angesprochenen römischen Zuhörern, indem er ihnen in vielerlei Hinsicht das in besonders blumigen Worten darlegte, was ihrem Selbstbild entsprach:

²¹ Vgl. Seelentag 2004, 130–154; Michels 2018, 256 und 268f.; Scherr 2023, 245f. und 405–409.

²² Eine nähere Diskussion des Textes unter besonderer Berücksichtigung griechisch-römischer Vorstellungen von ‚Zivilisierung‘ bietet Scherr 2023, 343–356.

„Was Homer sagte, ‚aber die Erde ist allen Menschen gemeinsam‘, wurde von euch tatsächlich wahr gemacht. Ihr habt den ganzen Erdkreis vermessen, Flüsse überspannt mit Brücken verschiedener Art, Berge durchstochen, um Fahrwege anzulegen, in menschenleeren Gegenden Poststationen eingerichtet und überall eine kultivierte und geordnete Lebensweise eingeführt. Deshalb meine ich, dass das Leben vor Triptolemos, wie man es annimmt, dem Leben vor eurer Zeit entsprach, hart, ländlich und wenig verschieden von dem, welches ein Bergbewohner führt, dass aber das gesittete Leben in unserer Zeit von der Stadt der Athener seinen Ausgang nahm, jedoch von euch erst dauerhaft begründet wurde; denn als die zweiten seid ihr die Besseren, wie man so sagt. Jetzt ist es nicht nötig, eine Beschreibung der Erde zu verfassen und die Gesetze aufzuzählen, welche jedes Volk besitzt; denn ihr seid für alle gemeinsam die ‚Periegeten‘ (Fremdenführer) geworden. Sämtliche Tore des Erdkreises wurden von euch aufgestoßen und alle erhielten die Gelegenheit, sich mit eigenen Augen überall umzusehen, wenn sie es wollten. Ihr stelltet gemeinsame Gesetze für alle auf und machtet den früheren Zuständen ein Ende, die zwar ergötzlich sind, wenn man davon erzählt, aber unerträglich, wenn man sie vom Standpunkt der Vernunft betrachtet. Jedem gabt ihr die Erlaubnis zu heiraten, wen er will, und machtet so den ganzen Erdkreis gleichsam zu einer einzigen Familie. Vor der Herrschaft des Zeus war, gerade wie die Dichter sagen, alles erfüllt von Aufruhr, Unruhe und Unordnung, als Zeus jedoch an die Macht gelangte, trat überall Ruhe ein, und die Titanen suchten die untersten Winkel der Erde auf, nachdem sie alle von ihm und den Göttern auf seiner Seite vertrieben worden waren. So könnte einer, der die Welt vor und zu eurer Zeit betrachtet, zur Überzeugung kommen, dass vor eurer Herrschaft das Unterste zuoberst gekehrt war und alles in blindem Zufall sich bewegte, seit eurem Auftreten aber Verwirrung und Aufruhr ein Ende fanden. Überall kehrte Ordnung ein und helles Licht im Leben und im Staat, Gesetze kamen auf und den Altären der Götter vertraute man sich an.“²³

²³ Aristeid. 26,101–103; übers. nach Klein; griech.: καὶ τὸ Ὀμήρω λεχθὲν ἄρα δ’ ἔτι ξυνή πάντων ὑμεῖς ἔργω ἐποίησατε, καταμετρήσαντες μὲν πᾶσαν τὴν οἰκουμένην, ζεύξαντες δὲ παντοδαπαῖς γεφύραις ποταμούς, καὶ ὄρη κόψαντες ἱππῆλατον γῆν εἶναι, σταθμοῖς τε τὰ ἔρημα ἀναπλήσαντες, καὶ διαίτη καὶ τάξει πάντα ἡμερώσαντες. ὥστ’ ἔγωγε τὸν νομιζόμενον πρὸ Τριπτολέμου βίον τοῦτον εἶναι τὸν πρὸ ὑμῶν ἐπινοῶ, σκληρόν τινα καὶ ἄγροικον καὶ ὀρείου διαίτης ὀλίγον ἀποκεχωρηκότα, ἀλλ’ ἄρξαι μὲν τοῦ ἡμέρου τε καὶ τοῦ νῦν τὴν Ἀθηναίων πόλιν, βεβαιωθῆναι δὲ καὶ τοῦτον ὑφ’ ὑμῶν δευτέρων, φασίν, ἀμεινόνων. οὐδέ γε δεῖ νῦν περιήγησιν γῆς γράφειν, οὐδ’ οἷς ἕκαστοι χρῶνται νόμοις ἀπαριθμεῖν, ἀλλ’ ὑμεῖς ἅπασι περιηγηταὶ κοινοὶ γεγονάτε, ἀναπετάσαντες ἀπάσας τῆς οἰκουμένης τὰς πύλας καὶ παρασχόντες ἐξουσίαν αὐτόπτας πάντων τοὺς θέλοντας γίνεσθαι, νόμους τε κοινούς ἅπασι τάξαντες καὶ τὰ πρόσθεν λόγου μὲν διηγήσει τέρποντα, λογισμῶ δ’ εἰ λαμβάνοι τις, ἀφόρητα παύσαντες, γάμους τε κοινούς ποιήσαντες καὶ συντάξαντες ὥσπερ ἓνα οἶκον ἅπασαν τὴν οἰκουμένην. ἀτεχνῶς δὲ, ὥσπερ οἱ ποιηταὶ λέγουσι, πρὸ τῆς Διὸς ἀρχῆς ἅπαντα στάσεως καὶ θορύβου καὶ ἀταξίας εἶναι μεστὰ, ἐλθόντος δὲ ἐπὶ τὴν ἀρχὴν Διὸς πάντα δὴ καταστῆναι, καὶ τοὺς Τιτᾶνας εἰς τοὺς κατωτάτω μυχοὺς τῆς γῆς ἀπελθεῖν, συνωσθέντας ὑπ’ αὐτοῦ τε καὶ τῶν σὺν αὐτῷ θεῶν, οὕτως ἂν τις καὶ περὶ τῶν πρὸ ὑμῶν τε καὶ ἐφ’ ὑμῶν πραγμάτων λογιζόμενος ὑπολάβοι, ὡς πρὸ μὲν τῆς ὑμετέρας ἀρχῆς

Solche und vergleichbare Aussagen finden sich in der griechisch-römischen Literatur seit der Ära der Republik und bis in die Spätantike hinein immer wieder, wenn auch sonst selten so detailliert. Und selbst über das Ende des Römischen Reiches hinaus blieben sie ein fester Bezugspunkt in der europäischen Geistesgeschichte – nämlich bis hinein in die Moderne. Entsprechend schreibt etwa im späten 19. Jh. der renommierte Althistoriker und Nobelpreisträger Theodor Mommsen in Buch acht bzw. Band fünf seiner Römischen Geschichte, offensichtlich sehr geprägt von seiner brillanten Kenntnis solcher antiker Texte, aber auch ganz Kind seiner Zeit:

„Das eben ist das Großartige dieser Jahrhunderte, daß das einmal angelegte Werk, die Durchführung der lateinisch-griechischen Civilisirung in der Form der Ausbildung der städtischen Gemeindeverfassung, die allmähliche Einziehung der barbarischen oder doch fremdartigen Elemente in diesen Kreis, eine Arbeit, welche ihrem Wesen nach Jahrhunderte stetiger Thätigkeit und ruhiger Selbstentwicklung erforderte, diese lange Frist und diesen Frieden zu Lande und zur See gefunden hat. Das Greisenalter vermag nicht neue Gedanken und schöpferische Thätigkeit zu entwickeln, und das hat auch das römische Kaiserregiment nicht gethan; aber es hat in seinem Kreise, den die, welche ihm angehörten, nicht mit Unrecht als die Welt empfanden, den Frieden und das Gedeihen der vielen vereinigten Nationen länger und vollständiger gehegt als es irgend einer anderen Vormacht je gelungen ist. In den Ackerstädten Africas, in den Winzerheimstätten an der Mosel, in den blühenden Ortschaften der lykischen Gebirge und des syrischen Wüstenrandes ist die Arbeit der Kaiserzeit zu suchen und auch zu finden. Noch heute giebt es manche Landschaft des Orients wie des Occidents, für welche die Kaiserzeit den an sich sehr bescheidenen, aber doch vorher wie nachher nie erreichten Höhepunkt des guten Regiments bezeichnet; und wenn einmal ein Engel des Herrn die Bilanz aufmachen sollte, ob das von Severus Antoninus beherrschte Gebiet damals oder heute mit größerem Verstande und mit größerer Humanität regiert worden ist, ob Gesittung und Völkerglück im Allgemeinen seitdem vorwärts oder zurückgegangen sind, so ist es sehr zweifelhaft, ob der Spruch zu Gunsten der Gegenwart ausfallen würde.“²⁴

Und in ganz ähnlicher Art und Weise schreiben leider auch Obschonka et al. solche Sichtweisen fort, wenn sie etwa behaupten, es sei *„well documented that the Roman Empire brought tre-*

ἄνω καὶ κάτω συνετετάρακτο καὶ εἰκῆ ἐφέρετο, ἐπιστάντων δὲ ὑμῶν ταραχαὶ καὶ στάσεις ἔληξαν, τάξις δὲ πάντων καὶ φῶς λαμπρὸν εἰσῆλθε βίου καὶ πολιτείας, νόμοι τε ἐξεφάνησαν καὶ θεῶν βωμοὶ πίστιν ἔλαβον.

²⁴ Mommsen 1885/1886, 3f.

mendous cultural, economic, and social progress to its German regions representing a civilization boost at the macro level“.²⁵ Dass sie für diese Aussage nur genau eine Referenz angeben (können), nämlich einen Aufsatz von Michel Reddé,²⁶ der sich weder schwerpunktmäßig auf Germanien bezieht noch die genannte Einschätzung in dieser Pauschalität teilt, spricht Bände: Kein professioneller Altertumswissenschaftler würde dies heutzutage noch so zugespitzt vertreten.²⁷ Just der angeführte Reddé beschließt seine Diskussion der Ergebnisse zweier großflächiger archäologischer Surveys in ländlichen Gebieten Nordgalliens und Britanniens denn auch fast direkt gegenteilig, wenn er schreibt, dass auf Basis der vorherigen Entwicklungen der vorrömischen Eisenzeit

„[...] les changements n’ont pas immédiatement suivi la conquête et la croissance n’a pas été suscitée, dans une sorte d’osmose spontanée, par la prospérité du monde méditerranéen. Les évolutions, bien réelles, doivent plutôt être reliées, nous semble-t-il, à l’émergence des besoins considérables liés à l’armée, à un moment où la nouvelle géographie politique et urbaine induisait une réorganisation des réseaux d’échange et engendrait de nouvelles sphères de développement; ce dynamisme ne toucha toutefois guère les régions périphériques, tels le nord-ouest de la Gaule et, plus tard, le nord de la Bretagne romaine. Le développement économique des campagnes romaines n’est donc pas un phénomène immédiat, spontané, homogène, voire durable, car cette prospérité fut parfois de courte durée; elle n’a jamais entraîné de changements systémiques, aptes à engendrer une spirale ascendante de long terme, comme à l’époque moderne.“²⁸

Ein solch abgewogenes und differenziertes Urteil liest sich freilich völlig anders als das Narrativ vom zivilisatorischen Segensreichtums des Imperium Romanum, das Aristides, Mommsen und Obschonka et al. miteinander teilen. Weder Reddé noch der vorliegende Beitrag bestreiten zwar, dass die Römer durchaus manche Errungenschaft mitbrachten oder aufoktroierten, die ihren Reiz hatte, wie etwa Weinbau, Fernaquädukte oder steinerne Allwetterstraßen.²⁹ Doch

²⁵ Obschonka et al. 2025, 2.

²⁶ Reddé 2022.

²⁷ Einen recht aktuellen Überblick über die entsprechende Forschung im angelsächsischen und französischen Sprachbereich bietet jetzt Lambert 2024.

²⁸ Reddé 2022, 145.

²⁹ Eine anregende, wiewohl m.E. keineswegs umfassend zustimmungsfähige Diskussion in diesem Sinne führt etwa Dmitriev 2009, der so passend wie pointiert Bezug nimmt auf einen berühmten gewordenen Dialog aus dem Film „*Life of Brian*“ der britischen Komikergruppe Monty Python, in dem die Frage gestellt wird: „*What have the Romans ever done for us?*“

ein nicht unerheblicher Anteil entsprechender heilsgeschichtlich anmutender Zivilisierungsnarrative gehört eindeutig in den Bereich der „*cultural myths*“.³⁰

Problematisch ist ein solches – wenn auch bei Obschonka et al. immerhin: nicht völlig kritikloses –³¹ Forterzählen imperialer Heilsversprechen vor allem mit Blick auf deren Langzeitfolgen. Denn römische Ideologeme von der Zivilisierung der noch primitiven Teile der Welt wurden ja ganz besonders im Zeitalter des neuzeitlichen Kolonialismus in intensiver Weise als Basis für neue Narrative vergleichbarer Art genutzt – überspitzt gesprochen wurde aus „*the Roman's Burden*“ die „*White Man's Burden*“.³² Und es ist ja auch wenig überraschend, dass Menschen, die die Aufstiegserzählung eines (vergangenen) Imperiums für möglich und real halten, auch diejenigen anderer (gegenwärtiger) Imperien glauben. Was sollte dann aber daran hindern, auch heutigen Heilsversprechern zu folgen, die etwa neue goldene Zeitalter proklamieren und damit werben, dass bei einer Eingliederung in ihren Machtbereich für bisher unabhängige Gemeinwesen alles besser werde?

Doch wir sollten uns nicht täuschen (lassen) – ganz regelmäßig lässt sich bei genauerem Hinsehen ja feststellen, dass „*such claims elide with, if they are not actually a front for, self-interest.*“³³ Condoleeza Rice hat 2000 mit Blick auf die Politik des US-'Imperiums' festgehalten, dass deren positive Folgen, so sie sich denn überhaupt einstellen, erfreuliche, aber unbeabsichtigte Nebeneffekte seien: „*[T]o be sure there is nothing wrong with doing something that*

³⁰ Woolf 1998, 74; s. für ausführliche Diskussionen hierzu und zum Folgenden u.a. Morley 2010 und Mattingly 2011. Am Rande sei darauf hingewiesen, dass Obschonka et al. mit dem Haupttitel ihres Aufsatzes („Roma Eterna“) vielleicht vielsagendermaßen eben nicht auf Tibull anspielen (2,5,23–24), sondern, der Schreibung nach zu urteilen, auf einen Science-Fiction-Roman von Robert Silverberg von 2003. Darin bedient sich der Autor für sein Narrativ als Basis der Fiktion, das Römische Reich sei nie untergegangen, sondern habe als höchst dynamisches Staatswesen bis in das 20. Jh. u.Z. überdauert.

³¹ Obschonka et al. 2025, 14: „*We recognize that our study focused on the positive side of the Roman occupation, placing an emphasis on the effect on today's populations and regions. From a historical perspective, Roman rule also had numerous negative effects (which however, until now, are not easily quantifiable in empirical research). For example, the Romans destroyed large parts of the once flourishing Celtic culture in central Europe [...] and a series of devastating wars had immediate negative effects. Therefore, one should not conclude from our study that the effect of the Roman occupation on the well-being of local populations has been unambiguously positive throughout history. Our study is limited to the empirical investigation of (positive) long-term effects.*“ Dennoch und umso mehr bleiben Absicht und Ergebnis der Studie klar – nämlich die positiven langfristigen Folgen des römischen Imperialismus zu erweisen.

³² Die Zitate beziehen sich auf die Titel des wissenschaftlichen Aufsatzes von Fear 2011 und des sprichwörtlich gewordenen Gedichts von Kipling 1899; beiden gemein ist die (freilich höchst unterschiedlich geartete) Befassung mit dem Gedanken eines zivilisatorisch-heilsbringerischen Imperialismus. S. zur Verzahnung des römischen Imperialismus mit seinen modernen britischen und französischen Gegenstücken bspw. Freeman 1996; Mattingly 1996; Hingley 2000.

³³ Harrison 2008, 16.

benefits all humanity, but that is, in a sense, a second-order effect".³⁴ Dies dürfte wohl auch für alle anderen Imperien gelten.³⁵ In diesem Sinne erscheint es daher wenig ratsam, politischen Heilserzählungen von der Zivilisierung und großräumig-langfristigen Verbesserung der Welt zu folgen – weder antiken noch modernen.

Fazit

In meinem persönlichen fachlichen Umfeld hat der Artikel von Obschonka et al. weit überwiegend Reaktionen des Kopfschüttelns, der Bestürzung oder auch des Gelächters hervorgerufen. Die hier versammelten Kritikpunkte sollten gezeigt haben, weshalb aus historischer Perspektive auch bei näherer Betrachtung kaum eine andere Bewertung möglich ist. Weder bringt der Storch die Kinder noch das Imperium jahrtausendelange Glückseligkeit. Sollten die Daten, die Obschonka et al. verwenden, überhaupt aussagekräftig sein – was sich ebenfalls mit guten Gründen bestreiten lässt –³⁶ so dürfte Rom vielmehr schlicht solche Gebiete bevorzugt seinem Imperium eingegliedert haben, die langfristig positive Nutzung versprachen. Dafür sprechen auch die hier auszugsweise untersuchten antiken Quellentexte.

Obschonka et al. missachten mit ihrer Untersuchung jedenfalls historische Zäsuren wie Völkerwanderungen, Weltkriege und Klimawandel – und wie hier zumindest exemplarisch gezeigt worden ist, ist ihr Vorgehen nicht nur diesbezüglich konzeptionell und methodisch fragwürdig. Überdies sollte schon durch die nur angerissene ideologiekritische Sichtweise deutlich geworden sein, dass es auch in einem größeren Sinne gute Gründe gibt, sich solchen Thesen von einer sich bis in unsere Tage erstreckenden segensbringenden Wirkung des Imperium Romanum entgegenzustellen.

³⁴ Rice 2000, 47. Zu Assoziationen US-amerikanischer imperialistischer bzw. paternalistischer Ideologeme mit römischen Vorläufern s. etwa Gronau 2022, 310–312.

³⁵ S. generell zur Soziologie von Imperien jetzt die anregende Studie von Rapior 2025.

³⁶ Die Daten, die etwa der SKL Glücksatlas 2024 hinsichtlich „Zufriedenheit und Wohlbefinden in Deutschland“ zur Verfügung stellt (<https://www.skl-gluecksatlas.de/artikel/gluecksatlas-2024.html>; letzter Zugriff am 08.03.2025), passen schon auf den ersten Augenschein in keiner Weise zur These von Obschonka et al., ohne dass dies hier noch ausführlich diskutiert werden könnte oder müsste. Es sei damit lediglich darauf verwiesen, dass auch in weiteren Details von deren Untersuchung – wie eben den Daten selbst – weitere Fehlerpotenziale außer den im vorliegenden Aufsatz schwerpunktmäßig diskutierten liegen könnten.

Bibliographie

- Diepgen, Raphael: *Bringt der Storch die Babys? Korrelation und Kausalität im Unterricht*, in: *Stochastik in der Schule* 22 (2002), 29–34.
- Dmitriev, Sviatoslav: *(Re-)constructing the Roman Empire: From 'Imperialism' to 'Post-Colonialism'. An Historical Approach to History and Historiography*, in: *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia* 5,1 (2009), 123–164.
- Drinkwater, John F.: *Roman Gaul: The Three Provinces, 58 BCE – AD 260*. London/Canberra 1983.
- Fear, Andrew T.: *The Roman's Burden*, in: Gibson, R. K./Morello, R. (Hgg.): *Pliny the Elder: Themes and Contexts*. Leiden u.a. 2011, 21–34.
- Freeman, Philipp: *British Imperialism and the Roman Empire*, in: Webster, J./Cooper, N. J. (Hgg.): *Roman Imperialism: Post-Colonial Perspectives (Leicester Archaeology Monographs 3)*. Leicester 1996, 19–34.
- Gronau, Martin: *Epilog: Polybianisches Staatsdenken von der Antike bis in die Gegenwart, Teil II: Die Rezeption polybianischer Staatstheorie vom 19. bis ins 21. Jahrhundert*, in: Scherr, J./Gronau, M./Saracino, S. (Hgg.): *Polybios. Staatsdenken zwischen griechischer Polis und römischer Res publica (= Staatsverständnisse 159)*. Baden-Baden 2022, 299–318.
- Harrison, Thomas: *Ancient and Modern Imperialism*, in: *Greece & Rome* 55 (2008), 1–22.
- Hingley, Richard: *Roman Officers and English Gentlemen: The Imperial Origins of Roman Archaeology*. London/New York 2000.
- Kipling, Rudyard: *The White Man's Burden*, in: Haefs, G. (Hg.): *Kipling, Rudyard, Die Ballade von Ost und West. Selected Poems. Ausgewählte Gedichte*. Zürich 1992, 126; zuerst in: *London Times*, 04.02.1899.
- Lambert, Danielle H.: *Decolonizing Roman Imperialism. The Study of Rome, Romanization, and the Postcolonial Lens*. Cambridge 2024.
- Matthews, Robert: *Storks Deliver Babies ($p = 0.008$)*, in: *Teaching Statistics* 22 (2000), 36–38.
- Mattingly, David J.: *From One Colonialism to Another: Imperialism and the Maghreb*, in: Webster, J./Cooper, N. J. (Hgg.): *Roman Imperialism: Post-Colonial Perspectives (Leicester Archaeology Monographs 3)*. Leicester 1996, 49–69.
- Mattingly, David J.: *Imperialism, Power, and Identity: Experiencing the Roman Empire*. Princeton u.a. 2011.
- Michels, Christoph: *Antoninus Pius und die Rollenbilder des römischen Princeps. Herrscherliches Handeln und seine Repräsentation in der Hohen Kaiserzeit (= Klio Beih. 30)*. Berlin/Boston 2018.
- Mommsen, Theodor: *Römische Geschichte, Buch 8 (Bd. 5)*. Berlin 1885/1886.
- Morley, Neville: *The Roman Empire: Roots of Imperialism*. London/New York 2010.
- Obschonka, Martin, et al.: *Roma Eterna? Roman Rule Explains Regional Well-Being Divides in Germany*, in: *Current Research in Ecological and Social Psychology* 8 (2025), 1–17.
<https://doi.org/10.1016/j.cresp.2025.100214>.
- Rapior, Ralf: *Imperien. Zur Soziologie einer vergessenen Vergesellschaftungsform (= Studien zur Weltgesellschaft 9)*. Frankfurt/New York 2025.
- Reddé, Michel: *Le développement économique des campagnes romaines dans le nord de la Gaule et l'île de Bretagne – Des approches renouvelées*, in: *Annales. Histoire, Sciences Sociales* 77 (2022), 105–145.
<https://doi.org/10.1017/ahss.2022.41>.
- Romm, James S.: *The Edges of the Earth in Ancient Thought: Geography, Exploration, and Fiction*. Princeton 1992.
- Scherr, Jonas: *Die Zivilisierung der Barbaren: Eine Diskursgeschichte von Cicero bis Cassius Dio (= Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte 156)*. Berlin/Boston 2023.
- Seelentag, Gunnar: *Taten und Tugenden Traians. Herrschaftsdarstellung im Principat (= Hermes Einzelschriften 91)*. Stuttgart 2004.
- Woolf, Greg: *Becoming Roman: The Origins of Provincial Civilization in Gaul*. Cambridge u.a. 1998.